

НАЧАЛО ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ АРАБОВ ПРОТИВ ГОРОДОВ МАВЕРАННАХРА

АБДУГАНИЕВА ШАХЛОХОН МАХМУДЖОН КИЗИ

ANNOTATION: This article is dedicated to the further territorial expansion of the Arab Caliphate, using Central Asia as an example. It also focuses on the figure of Qutayba ibn Muslim and his military tactics. Additionally, the article explores the simultaneous spread of Islam and the emergence of Islamic culture in the region of Mavarannahr.

АННОТАЦИЯ: Данная статья посвящается дальнейшему расширению территорий арабского халифата на примере Центральной Азии, а также самой личности Кутайбы ибн Муслима и его тактики ведения боя. Одновременному распространению религии ислам, возникновению исламской культуры в Мавераннахре.

ANNOTATSIYA: Mazkur maqola Arab xalifaligining hududiy kengayishi jarayonini Markaziy Osiyo misolida ko'rib chiqishga, shuningdek, Qutayba ibn Muslim shaxsiyati va uning harbiy taktikasi tahliliga bag'ishlangan. Shu bilan bir qatorda, Islom dinining tarqalishi hamda Movarounnahrda islomiy madaniyatning shakllanishi jarayonlari ham yoritilgan.

После завоевания Персии (Сасанидского государства) в середине VII века Арабский халифат начал проникновение в Среднюю Азию. Мавераннахр находился под властью местных династий — таких как согдийцы, тюрки и представители династии Ихшидов в Самарканде.

Арабская знать решила осуществить поход на Мавераннахр лишь после того, как при халифе Абд ал-Малике ибн Марване (685-705 гг.) был положен конец междоусобной борьбе за власть внутри халифата и подавлены восстания в уже завоеванных странах.

В первом походе войска Кутайбы были отправлены в княжества Ахарун и Шуман (современная территория Гиссара и Душанбе в Таджикистане). В походе участвовали войска Балха, отсюда и предположение, что данная акция была спланирована Аль-Муффадалом¹. Армия Кутайбы встретила с губернатором Чаганиана (правителем которого был Тиш, и он в это время примкнул к арабам и натравливал их на соседние владения), а правитель долины Сурхандарья Биш кривой с подарками и символическими ключами от столицы встретился с наместником Хорасана. Затем Биш спросил ходатайство у наместника от атак Гуштаспа, который был хранителем Ахаруна и Шумана, так Кутайба принял просьбу. После осады столицы, Гуштасп согласился сдаться и выплатить контрибуцию².

В 708 г. Кутайба с новыми силами двинулся в Мавераннахр. Ему удалось достичь владений Бухары и захватить Рамитан. Однако сражение за Бухару не принесло успеха. Понеся большие потери, Кутайба осенью снова был вынужден вернуться в Хорасан. Узнав об этой неудаче, правитель Ирака Хадждадж, которому Кутайба как наместник Хорасана

¹ Рукопись Института востоковедения, шифр D 88, лл. 250а—250б. В другом месте „Абдулла-намэ“ (л. 448а) упоминаются арабы в Балхском вилайете.

² <https://www.tajik-gateway.org/wp/history/zavoevanie-arabami-maverannahra>.

был подчинен, приказал Кутайбе во что бы то ни стало разбить бухар-худата. В 709 г. Кутайба с очень большими силами снова перешел Амударью и достиг окрестностей Бухары. Жители Бухары, как и прежде, призвали на помощь согдийцев и тюрок. Разгорелась кровопролитная битва³.

Кутайба объявил, что всякий, кто принесет голову одного врага, получит 100 дирхемов. В ставке арабов была воздвигнута большая пирамида из голов воинов Мавераннахра, но это не помогло сломить сопротивление защитников Бухары. Они наносили сильные удары по арабским войскам. Кутайба, опасаясь поражения, вновь прибегнул к обычной для него тактике. Он, как рассказывает Наршахи, подослал к царю Согда Тархуну своего агента, который сказал ему, что арабы через некоторое время уйдут и тогда тюрки нападут на Тархуна, потому что Согд так богат и прекрасен, что они захотят его захватить. Обманутый и напуганный этими лживыми речами, согдийский царь спросил совета, что ему делать. Совет ему был дан, причем чрезвычайно коварный: заключить мир с Кутайбой, сообщив тюркам, что к арабам двигаются большие подкрепления, тюрки тогда также уйдут. Тархун последовал этому совету. Антиарабская коалиция распалась, и арабские войска сумели занять Бухару. Кутайба, чтобы упрочить свое положение, заключил договор с согдийским ихшидом Тархуном, взял заложников из числа приближенных царя и установил сумму дани⁴.

Воспользовавшись благоприятной ситуацией во время неудач арабов в Бухарском оазисе, правители некоторых владений Тохаристана, в том числе правитель Шумана, объявили об отказе признавать власть Кутайбы.

В 710 г, собрав новые силы, Кутайба выступил в поход на Шуман. Жители Шумана отвергли ультиматум арабов. Смело и мужественно они сражались против превосходящих сил врага. В одном из ожесточенных сражений правитель Шумана был убит. Кутайба, разграбив город, двинулся к Несефу (вблизи совр. Карши) и Кешу (ныне Шахрисабз) и овладел ими.

Следующим пунктом арабов был город Самарканд, один из крупных городов Мавераннахра. Правитель города согдийский царь Тархун заключил мирный договор с арабами. Он при этом обязался выплачивать дань. Договор был для них весьма невыгодный, и говорят, что его причиной послужило то, что арабы могли захватить в плен детей городской знати, укрытых в замке за городом. По разным данным, жители Самарканда должны были выплатить то ли 500 000, то ли 700 000 дирхемов и предоставить заложников из знатных семей для беспрепятственного прохода арабов через согдийскую территорию. В следующем году Кутайба отправил своего брата Абд ар-Рахмана в Самарканд за получением дани. Тархун вынужден был ее уплатить, что вызвало недовольство самаркандской знати (и, несомненно, рядовых согдийцев), Тархун был низложен приближенными и в отчаянии лишил себя жизни. Новым согдийским царем в 710 г. стал Гурек, который, в оценке знатока событий эпохи арабского завоевания Г.А.Р. Гибба, «был государственным деятелем и патриотом»⁵.

³ Старк, Сорен (2018). «Арабское завоевание Бухары: пересмотр Кутайбы б.Муслима Мусульманские кампании 87-90 Н / 706-709 СЕ». Der Islam. 95/2: 367–400. DOI: 10.1515 / Исламу-2018-0027 Мусульманское завоевание

⁴ <http://www.vostlit.info> Наршахи. Тарих Бухари. — С. 66.

⁵ Гибб, H.A.R (1923). Арабские завоевания в Средней Азии. Лондон: Королевское азиатское общество Мусульманское завоевание Трансоксианы.

С целью дезориентации согдийцев Кутайба распустил слух, что он из Хорезма с награбленной добычей направляется в Мерв, а на самом деле вместе с войсками хорезмшаха и бухар-худата направился к Самарканду. Для складывавшейся в то время ситуации характерно не только отсутствие единого фронта борьбы против арабов, но, что еще хуже, предательство правителей Бухары и Хорезма. Хорезмийские и бухарские отряды активно сражались против Самарканда на стороне арабов, в то время как жителям Самарканда пришлось обороняться в одиночку. К тому же и внутри самаркандского Согда отсутствовало единодушие. После смерти Тархуна в Согде осталась сильная группировка знати, настроенная против арабов. Одним из ее представителей был, возможно, князь Пенджикента Деваштич. После самоубийства Тархуна он покровительствовал его малолетним сыновьям и принял титул «согдийский царь, самаркандский государь» (этот титул известен по согдийским документам с горы Муг)⁶.

И. Ю. Крачковский предполагал, что «возможно, конечно, что дело шло глубже, и в арабских или арабофильских кругах было предположение выставить сыновей Тархуна как продолжателей «законной» династии согдийских царей в противовес Гуреку». С меньшей долей вероятности это предположение можно распространить и на Деваштича, хотя вполне возможно, что принятие им титула «согдийский царь, самаркандский государь» произошло значительно позже, в 719 г. Расчетливо Кутайба объявил, что он явился, чтобы отомстить за смерть Тархуна. Этим заявлением он активизировал сторонников свергнутого согдийского царя, дал возможность сплотиться им с откровенно арабофильскими элементами. Важную роль в лагере сторонников арабов играл Деваштич. Все это чрезвычайно осложняло положение Гурека и руководимых им защитников Самарканда.

Таким образом, Кутайбе ибн Муслиму потребовалось на присоединение Средней Азии к арабскому халифату 10 лет непрерывных кровопролитных войн. Все города Мавераннахра включая Чаганиан, Балх, Пайкент, Самарканд и Бухару выплачивали дань арабам, что увеличивало богатство самих арабов, так, например, сама Бухара сдалась войскам халифата на условиях оплаты 200 или 220 тысяч дирхамов в год. В соответствии с информацией, представленной в "Тарихи Бухари" Наршахи, дань налагается только на Бухару во время 4-го кампании, однако, до сих пор не установлено, являются ли кампании 709 г. н. э. третьей или четвертой⁷.

При этом арабы особое внимание обращали на распространение ислама по всей территории. Чтобы привлечь население к исламу. Арабы проводили политику предоставления новообращенным всяких льгот.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четвертый раз озвучил Послание обеим палатам парламента республики. "ЭО" публикует полный текст Послания Президента. 30.12.2020.
2. Абу Бакр Мухаммад ибн Джафар Наршахи. История Бухары. (на узб. языке) Ташкент, Изд-во «Фан», 1966. - С.66.

⁶ Маршак, Б.И.; Негматов, Н.Н. (1996). «Согдиана». В Литвинском, Б.А. (ред.). История цивилизаций Центральной Азии, Том III: Перекресток цивилизаций: 250–750 гг. Нашей эры. Париж: Издательство ЮНЕСКО. С. 233–280 Мусульманское завоевание Трансоксианы.

⁷ <https://amp.www.google-info.org/3504985/1/kuteyba-ibn-muslim.html>

3. Али-заде Айдын Ариф оглы. Хроники мусульманских государств I-VII веков хиджры. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва, Издательский дом «Умма», 2004. - С. 133-140
4. Арабский поход в Среднюю Азию/Казахстан. Национальная энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2004. — Т. I. — С. 360
5. <https://today.salamweb.com./ru/> - великие мусульманские полководцы.
6. https://ru.qaz.wiki/wiki/Muslim_conquest_of_Transoxiana.
7. <http://islamdag.ru/lichnosti/42173>. – Мурад Гайдарбеков, 05.04.2016, статья «Кутайба ибн Муслим. Покоритель Средней Азии».

